

বাঁচার সংগ্রামে বিকল্পের খোঁজে

জি যা উ ল আ ল ম

মানবসম্পদের বেপরোয়া অপব্যবহার আজকের জীবনের সবচেয়ে বড় বিষ্ময়। শ্রমশক্তির অপচয় ও জীবনের অপূর্ণ চাহিদা তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে। উপযুক্ত কাজের হাহাকার ও সর্বব্যাপী দৈনতার এই ট্রাজিক অধ্যায় মানবজীবনের বিকাশে সম্পদের প্রকৃত স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে না পারলেও অবহেলা করে চলেছে।

আরও আরও অনেক মুনাফার দৌড়ে আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার স্বভাবগত কারণেই মুনাফার জন্মদাত্রী শ্রমশক্তিকে ন্যূনতম স্বীকৃতি দেওয়াতো দূরের কথা, প্রয়োজনে পিষে মারতেও পিছপা হয় না। আর এখন, নয়া উদারনীতির ভাবনায়, ভরসায় মশগুল পুঁজিবাদ শ্রমশক্তির সদ্যব্যবহার তো দুরন্ত, বরং মুহুমুহু সঙ্কটে বিধ্বস্ত তার নিজের পরিত্রাণে শ্রমশক্তিকে মধ্যযুগীয় দাসত্বের অমানবিক নিষ্পেষণে বাঁধতে মরিয়া।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের নিত্য নতুন উদ্ভাবনীর কাঁধে ভর করেও ঘটে না তার সঙ্কট মুক্তি। তথ্য প্রযুক্তি ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্পনাতীত গতিকে ব্যবহার করে এবং বিশ্বায়নের মোড়কে ফিনান্স পুঁজি দুনিয়াজুড়ে অবাধে দৌড়েও খুঁজে পাচ্ছে না সঙ্কটমুক্ত শান্তির আশ্রয়।

পণ্য ও পরিষেবার বৈচিত্র্যময় চাহিদার চোখধাঁধানো বিস্ফোরণে প্রসারিত মুক্ত বাজারে ফিনান্স পুঁজি অবাধে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নতুন রূপে বাঁচার আশায়। পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন এবং বিপননের সদাপরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যময়তা জন্ম দিয়ে চলেছে পেশা ও জীবিকার এক নতুন ধারার ইকোসিস্টেম। শ্রম বিভাজনের চলতি অত্যাধুনিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির চোখে শ্রমশক্তির বিভিন্ন রূপের আপাত স্বীকৃতি ও

অবহেলার খেলায় বিভিন্ন পেশা ও জীবিকায় মানুষের জীবন যেন সেই পুতুলনাচের ইতিকথা।

সর্বক্ষেত্রে ফিন্যান্স পুঁজির অভূতপূর্ব দাপটে নাভিশ্বাস উঠছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় স্থানীয় শিল্প, উদ্যোগ ও পরিষেবাদায়ী প্রতিষ্ঠানের। এমনকি রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক জনকল্যাণমূলক বহুমুখী পরিষেবাকে পণ্যায়িত করে অতি মুনাফার দৌড়ে সে হাঙরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে - সব কিছু বিরাষ্ট্রীকরণের দিশায়। সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা নির্বিশেষে বন্ধ, ছাঁটাই, ক্রোজার, পে-কাট, পি এফ- গ্র্যাচুইটি-পেনশন আইনি ন্যায্য প্রাপ্য লুঠ, ক্ষণস্থায়ী নিয়োগ, স্থায়ী পদের বিলোপ, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার হনন আজ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা ও হতাশার কালো মেঘ আজকের মানবজীবনের স্থায়ী সঙ্গী।

পুঁজিবাদের এই টালমাটাল ঝড়ো দিনগুলিতে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' আওয়াজ সব বাধা-ফারাক পেড়িয়ে আজও বিশ্বব্যাপী খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার এক সংগ্রামী আর্তি। এক হলে আছি, বিভাজিত হলে বিলীন।

গণতন্ত্রের স্বাদে বলিষ্ঠ মানুষ প্রতিনিয়ত তার অস্তিত্বের জানান দিয়ে চলেছেন গড়ে ওঠা সম্পদে তার অবদানের স্বীকৃতি আদায়ের চলমান লড়াইয়ে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ও মানবসম্পদের প্রতি সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সদর্থক ও দায়বদ্ধ করার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তার বাঁচার লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মানবিকতাহীন নয়া উদারবাদী শোষণ-নিপীড়নের অক্টোপাস থেকে বেড়িয়ে আসার আশ্রয় চেষ্টায় আছড়ে পরছে খেটে খাওয়া মানুষের বহুমুখী সংগ্রাম। আজকের আত্ননাদ এক বিকল্প নীতির যা তার জীবন - জীবিকাকে করবে খানিকটা নিশ্চিত ও সম্মানজনক। অধিকার রূপে পাবে সুস্থ ভাবে বাঁচার মতো ন্যায্য ন্যূনতম মজুরী এবং সকল ধরনের সামাজিক সুরক্ষা সহ রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর ভূমিকা।

বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠী ও কর্পোরেট সংস্থার নিরলঙ্ঘ্য সেবায় নিয়োজিত আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ দেশবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধে একের পর এক আঘাত নামিয়ে আনছে। সরকারি বেসরকারি সব অংশের শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার ন্যূনতম রক্ষাকবচকে প্রতিনিয়ত ছিঁড়ে ফেলছে। বহু সংগ্রামে অর্জিত শ্রম আইন ও বিধি নিয়মকে লগুভঙ্গ করে চলেছে। ভারতের মতো বিশাল দেশের বিপুলা কৃষি সম্ভারকে কর্পোরেটের হাতে সঁপে দিতে মরিয়া নরেন্দ্র মোদী, এক চরম ওধতাপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে প্রসারিত হচ্ছে কৃষিজীবী - শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। দিল্লীর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে দেশবাসীর দেশরক্ষার দৃপ্ত সংকল্প।

ভারতীয় সভ্যতার জীবন কাঠি বহুত্ববাদ আজ আরএসএসের হাতে আক্রান্ত। ধর্ম-ভাষা-এলাকা-সংস্কৃতির বিভিন্নতাকে হাতিয়ার করে সংঘ পরিবার এই প্রসারমান সংগ্রামী ঐক্যকে বিপন্ন করতে পারম্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ উসকে, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় জিগিরে মানুষকে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অর্থ, বুদ্ধি, কৌশল ও আধুনিক প্রচার মাধ্যমের শক্তি জুগিয়ে চলেছে একাংশের কর্পোরেট গোষ্ঠী। ভারতীয় সংবিধানের

খোলনলচে পাল্টে কর্পোরেট চালিত একনায়কতান্ত্রিক হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের খেলায় বহুধা জাতি-উপজাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগোষ্ঠী সম্মিলিত দেশবাসীর প্রগতির ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার সামনে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী।

করোনা মহামারীকালের অভাবনীয় দুর্দশা, জীবিকা হারানোর আতর্নাদ ও সর্বব্যাপী আশঙ্কাপীড়িত জাতীয় জীবনের আপতকালীন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশের কৃষি, খনিজ ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সম্পদকে কতিপয় ব্যক্তিমালিকানাধীন বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার মতো দেশের স্বার্থবিরোধী ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিতেও মরিয়া হয়েছে। জাতির জীবনের এই অভূতপূর্ব বিপদসঙ্কুল সময়ে দেশ রক্ষায় রুখে দাঁড়িয়েছে দেশের আপামর মানুষ, গড়ে উঠছে জাতির জীবনে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার ও বিকল্প নীতির নতুন চাহিদা।

প্রায় পাঁচ দশকের নয়া উদারবাদী দর্শনের আধিপত্যের স্থিতাবস্থা কাটিয়ে করোনা মহামারীর অসহায়তার সময়পর্ব জন্ম দিচ্ছে বাঁচার সংগ্রামের নতুন ভাষা। দেশব্যাপী উজ্জীবিত কৃষক সমাজ সহ আপামর শ্রমজীবী মানুষ ও নতুন প্রজন্ম বিকল্পের সন্ধান উদগ্রীব।

নয়া উদারবাদের রাজনৈতিক শিখণ্ডী তৃণমূলের এক দশকের শাসনকাল শ্রমজীবীসহ বাংলার আপামর মানুষের সম্মান অধিকার ও নতুন প্রজন্মের স্বপ্নকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সর্বব্যাপী দুর্নীতি, লুণ্ঠরাজ ও হিংসার দলতন্ত্রের এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চলতি শাসনকাল। পরিবর্তনের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আজ তৃণমূলী শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের রাজনৈতিক আতর্নাদে ধ্বনিত হচ্ছে বাংলার জনপদে-প্রান্তরে।

সমাগত বাংলার নির্বাচন। “আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ”, তাকিয়ে আছে দেশবাসী পুনের আকাশে, “কাণ্ডারী হুঁশিয়ার”। স্বাধীনতার প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর মাথায় বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। দেশ ও রাজ্যবাসীর বাঁচা-মরার সংগ্রামের এক মহতী যুদ্ধ। নয়া উদারবাদের পীঠস্থান আমেরিকার মাটিতে বিধ্বস্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-লিঙ্গ বৈষম্যবাদী চরম দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠী। বিশ্বের চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির মুখ ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্তাবক নরেন্দ্র মোদী দেশব্যাপী শ্রমিক-কৃষক সহ জনগণের সব অংশের রোষের চক্রবৃহৎ আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বাংলার আসন্ন নির্বাচনী যুদ্ধে আরএসএস-বিজেপিকে অবরুদ্ধ ও তার শিখণ্ডী তৃণমূলের পরাজয় নিশ্চিত করা নতুন বাংলা ও দেশ গড়ার প্রাকশর্ত। প্রগতিশীল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বাংলার সমাজের সামনে এ এক পবিত্র চ্যালেঞ্জ।

গণতন্ত্র প্রেমী, প্রগতিশীল বাংলার সমাজের সামনে নতুন বাংলা গড়ার বিকল্পের মধ্যমণি

জরুরি হলো সর্বব্যাপী গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। ভারতীয় সংবিধানের ৯২ ও ৯৩ তম সংশোধনী পরবর্তী স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক কাঠামোকে দলতন্ত্র মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত জনগণের প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া। সকল সরকারি ও সরকারি পোষিত

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় গণতন্ত্রকে পুনঃস্থাপন করতে সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতিনিধি নির্বাচন দৃঢ়তার সাথে হিংসামুক্ত ও নিয়মিত করা।

সরকারি ও প্রশাসনিক কাজকর্ম ও আচরণের সর্বক্ষেত্র কার্যকরীভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিকে প্রতিফলিত করা দরকার।

সরকারি, বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে পিছিয়ে থাকা সব অংশের রাজ্যবাসীর অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে সংবিধান স্বীকৃত সংরক্ষণের অধিকারের বলিষ্ঠ প্রয়োগ প্রয়োজন।

রাজ্যকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ভয়মুক্ত করতে সমাজের সর্বাংশে দৃঢ়তার সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, বিপণন প্রতিষ্ঠান সহ প্রয়োজ্য সব ক্ষেত্রে কেই লিঙ্গ বৈষম্য ও যে কোন ধরনের সেক্সুয়াল হারাসমেন্ট মুক্ত করতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিজস্ব কমিটির ভূমিকা সুনিশ্চিত করানো এবং গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধ সহ সমাজের সর্বস্তরে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে রাজ্য সরকার নিদর্শন মূলক কার্যকরী আইনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সকল ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশের যথাযথ রূপায়ন করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিবিধ জীবিকার অগ্রগতি ও আয়কে নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকিকরণের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার উৎপাদনমুখী অর্থনীতির সম্ভাব্য সকল সূচীমুখকে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে বহুধারার সমবায় এবং স্বনির্ভর ও সমন্বিত গোষ্ঠী সহ সব ধরনের ছোট, মাঝারি কৃষি উদ্যোগীদের প্রয়াসকে সহায়তা করতে সরকারি পরিকল্পনা, পরিকাঠামো ও আর্থিক জোগান নিশ্চিত করা দরকার। রাজ্যের অন্যতম সকল ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি সংগ্রহ, ক্রয় ও সংরক্ষণের অতিরিক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা সহ প্রতিটি কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষামূলক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বেকারত্বের চলতি হাহাকার প্রশমনে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারে সরকারের প্রতিটি কার্যকরী দপ্তর এবং সরকার পোষিত আধা সরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ দ্রুততার ও স্বচ্ছতার সাথে পূরণ করা দরকার।

সর্বক্ষেত্রে কাজে গতি ও স্বচ্ছতা এবং জনজীবনে পরিষেবা প্রদানে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে সরকারি, আধা সরকারি ও সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় কর্মরত অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকাদার নিযুক্ত কর্মীদের কাজ ও দায়বদ্ধতার নির্দিষ্টকরণের সাথে স্থায়ীকরণ, সমকাজে সমবেতন ও আইনি ন্যূনতম মজুরী - বেতন, প্রাপ্য পি এফ - গ্যাচুইটি - পেনশন সহ সকল সামাজিক সুরক্ষার আইনি অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

রাজ্যের মানবসম্পদের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অত্যাধুনিক সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আধুনিকীকরণ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শিক্ষা ও আর্থ - সামাজিক উন্নয়নমূলক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্যোগকে উৎসাহিত এবং উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

একইসাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিষেবার গুণগত মান ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমন্বিত কমিটির গঠন ও কার্যক্রম নিয়মিত করা প্রয়োজন।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষতঃ পাহাড়, সুন্দরবন, জঙ্গল মহল, রাঢ় ভূমি, চা বাগান, সীমান্তবর্তী জনপদ সহ সমাজের মানবোন্নয়ন সূচকের নিরিখে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং পতিতাবৃত্তি সহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রান্তিক অংশের মানুষের দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ সহ রাজ্য সরকারের তরফেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ করে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

মানবসম্পদের বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মীদের পরিষেবা দায়ী অবদানকে আরও উন্নত করতে তাদের জীবিকাকে স্থায়ী, সুনিশ্চিত এবং আরও সম্মানজনক করার পাশাপাশি তাদের যথোপযুক্ত প্রাপ্য বেতন কাঠামো নির্ধারণে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়ভার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বিভিন্ন পর্বে রাজ্যে ভূমি সংস্কার ও বন্টন সহ বর্গা অধিকার, বাস্তুহীনদের জমি প্রদান এবং উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠা সহ জমির অধিকার প্রদানের ধারা পশ্চিমবঙ্গের এক গৌরবময় অধ্যায়। বাম সমর্থিত ইউপিএ-১ সরকারের আমলে অর্জিত ২০০৬ সালের অরণ্যভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য ট্র্যাডিশনাল জনগোষ্ঠীর জমির অধিকার আইন অরণ্যবাসী এই জনগোষ্ঠী সমূহের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এই আইনের কার্যকরী রূপায়নের সাথেই সুদীর্ঘ অতীত থেকে আমাদের রাজ্যের আর্থ সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী চা বাগিচা, চট শিল্প ও কয়লা শিল্পে যুক্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জনগোষ্ঠীর মানুষের বাস্তুজমির পাট্টার প্রদান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনিশ্চিত করা সম্ভব। সেই সাথে রেল কলোনি, পৌর বস্তী ও চলতি নগরায়ণে গড়ে ওঠা জনপদের বাসিন্দাদের জমির অধিকার প্রদানে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

দার্জিলিঙ ও কালিম্পাঙ জেলার বিস্তীর্ণ অংশে সুদীর্ঘ অতীত থেকে বসবাসকারি বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জাতি-উপজাতির বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর রাজ্যবাসীর রাজ্যের ও দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিকাশে অনন্য অবদান রয়েছে। এতদাঞ্চলের বাসিন্দাদের জমির অধিকার প্রদান এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকার সামগ্রিক ও বহুমুখী বিকাশের পূর্বশর্ত।

এই অঞ্চলের বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশে ভারতীয় সংবিধানের রক্ষাকবচকে নিশ্চিত করার স্বার্থে তপশিলি উপজাতির তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে রাজ্য আইনসভা ও রাজ্য সরকার স্থানীয় জনসমাজকে সাথে নিয়ে সর্বোচ্চ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

রাজ্য সরকারের কাজে এতদাঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ গুরুত্ব নিশ্চিত করা হবে এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের উপযুক্ত সংশোধন সাপেক্ষে ও স্থানীয় বোঝাপড়া অনুসারে এই এলাকার সার্বিক ও দ্রুত বিকাশে সংবিধান স্বীকৃত সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকরী আইনি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

তরাই-ডুয়ার্স সহ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্বলিত এলাকায় সুদীর্ঘকাল থেকে বসবাসকারী বিভিন্ন জনপদের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের দখলি জমির পাট্টা প্রদানের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা এবং এই অঞ্চলের মানুষের কৃষি ও বাস্তুজমির অধিকারের নিরাপত্তা প্রদানে সংবিধানের পঞ্চম তপশীলের আদলে যথোপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

রাজ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলের নাগরিকদের যথোপযুক্ত পুনর্বাসন ও জীবন মানের দ্রুত উন্নয়নে কার্যকরী পরিকল্পনা ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা দরকার।

বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়নে সরকারি উদ্যোগে অধিগৃহীত জমির বকেয়া ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের উপযুক্ত ব্যক্তির কর্মসংস্থান সহ পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে।

রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, লিপি, সাহিত্যসহ লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশে স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর বিশিষ্টজন ও বিশেষজ্ঞদের স্বকীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ ও সমন্বয় গড়ে তুলে দেশ ও রাজ্যের বৈচিত্র্যময়তার প্রসারে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দসহ স্বকীয় সংস্থার পরামর্শ মতো সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

সেই সাথে এই সকল জনগোষ্ঠীর মানুষের শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এতদাঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতির বাসিন্দাদের প্রথাগত ও গোষ্ঠীভুক্ত জীবিকা ও পেশার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উপযুক্ত প্রশাসনিক এবং আর্থিক বরাদ্দের পরিকল্পনা নিশ্চিত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

এই সকল এলাকার গোষ্ঠী ও সমাজ বিকাশে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকাকে আরও বেশি নিশ্চিত, নিরাপত্তামূলক এবং সম্মানজনক করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

দেশের যে কোন রাজ্যের তপশীলে স্বীকৃত উপজাতি, জাতি ও অন্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর প্রজন্মের এই রাজ্যের বাসিন্দাদের সম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

রাজ্যে সমকালীন প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ গঠনে সংবিধানে প্রদত্ত দলিত ও বিভিন্ন

সংখ্যালঘু ও আর্থ - সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অধিকার ও সামাজিক ন্যায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

সমস্ত ধরনের বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়ন সহ মৌলবাদী কুসংস্কারমূলক ভাবধারার বিরুদ্ধে অনমনীয় কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সর্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এক ও অবিভাজ্য পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সংহতিমূলক আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলে দেশের এক অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে উন্নীত করা দরকার।

দেশের প্রকৃত নাগরিকদের প্রতি সন্দেহভাজন, অসম্মানমূলক এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত এনআরসি ও সিএএ'র মতো প্রক্রিয়ার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্তরের সংসদীয়, প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

করোনা মহামারীকালীন পরিস্থিতিতে অসংগঠিত বিভিন্ন পেশা ও জীবিকার শ্রমজীবী মানুষের এবং স্বনিযুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি পেশা, ব্যবসা ও পরিষেবা প্রদানকারীদের আর্থিক ক্ষতির উপশমে রাজ্য সরকার ক্ষেত্র ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট আর্থিক প্যাকেজ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

করোনাকালীন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময়কাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাজনিত বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে সমাজের ব্যাপক অংশের ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠনের পিছিয়ে পড়া অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক ও এলাকাভিত্তিক সরকারি ও সামাজিক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যাতে কোন অবস্থায় কোন স্তরেই ড্রপ আউট বা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চার শিকার না হতে হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের বড় ও অত্যাধুনিক শিল্পের বিকাশের ঐতিহ্যকে সমকালীন পরিস্থিতিতে যুগোপযোগী বৃহৎ, মাঝারি ভারী, লঘু ও অনুসারী এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত শিল্প ও পরিষেবার পরিকাঠামো রাজ্যের যথোপযুক্ত এলাকায় গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্পের মানচিত্রে পশ্চিমবাংলার হাত গৌরব ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসার নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা ও প্রত্যোগিতামূলক উৎসাহী প্যাকেজ নিশ্চিত করতে হবে।

রাজ্যের সামুদ্রিক বন্দর এলাকা, পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প এলাকা, গঙ্গা অববাহিকার শিল্পাঞ্চল, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের বিশেষ ভৌগোলিক ও আবহাওয়া জনিত পরিবেশ উপযোগী এবং বিস্তীর্ণ আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চলের উপযুক্ত শিল্প, বাণিজ্য, পর্যটন, পণ্য ও পরিষেবার বিকাশের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

বাংলাদেশের সাথে সড়ক, রেল ও জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের প্রসারে রাজ্য সরকার যথোপযুক্ত কার্যকরী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান শিল্প-বাণিজ্য, পণ্য বিপণন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার সাপেক্ষে রাজ্যে একাধিক বিমানবন্দর, ড্রাই পোর্ট, অত্যাধুনিক জলপথ পরিবহণ এবং সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন আধুনিক তথ্য আদান প্রদানের যোগাযোগ

ব্যবস্থা নির্মাণ করা দরকার।

উত্তরবঙ্গে ক্রমপ্রসারমান চা শিল্প, গৌড়বঙ্গে রেশম ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পশ্চিমাঞ্চলে বনজ সম্পদ ও হস্তশিল্প, গঙ্গার দু পারের চট ও ভারী শিল্প, নদী মাতৃক এলাকা এবং সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের মৎস্য চাষ ও জলজ সম্পদের আত্মাধুনিক ব্যবহার ও বিপণন বিকাশে কার্যকরী পরিকাঠামো ধারাবাহিকভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এই সকল শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্বউদ্যোগী ও গোষ্ঠী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত ও বিকশিত করতে রাজ্য সরকার ক্ষেত্র ভিত্তিক বিশেষ পরিকল্পনা ও প্যাকেজ নিশ্চিত করা দরকার।

সেই সাথে এই সকল শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের কর্ম নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং ন্যূনতম আইনি মজুরী, বেতন কাঠামো ও সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মালিক, শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকার আলোচনা সাপেক্ষে রূপায়ন গ্যারান্টি করবে।

উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক শ্রমসম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে রাজ্য সরকারের তরফে ধারাবাহিকভাবে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক স্তরে পারস্পরিক আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

রাজ্যের সরকারি, আধা সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া প্রাপ্যের নিষ্পত্তিতে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকল অংশকে নিয়ে সময় ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্যাকেজ গ্রহণ করা দরকার।

বেসরকারি বন্ধ, রুগ্ন, পরিত্যক্ত কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনার সকল আইনি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে আটকে থাকা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যথোপযুক্ত পুনর্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং শ্রমিক কর্মচারীদের আটকে থাকা ও বকেয়া আইনি প্রাপ্য প্রদান দ্রুততার সাথে সম্ভব হয়।

বন্ধ ও পরিত্যক্ত কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের আর্থিক সহযোগিতার ফাউলাই প্রকল্পের অর্থ বৃদ্ধি সহ প্রকল্পের রূপায়নে দ্রুততা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রাজ্যের গ্রামীণ ক্ষুদ্র, মাঝারি প্রকল্প ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে এবং সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিতে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ আইনের সার্বজনীন ও স্বচ্ছ পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি কর্মপ্রার্থী পরিবারকে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা দরকার।

আর্থ সামাজিক ভাবে এবং স্থানীয় পরিকাঠামোগত ভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় একই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানমুখী বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করবে।

শহরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থী পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারকে একাধারে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সমতুল্য বিশেষ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে হবে, সেই সাথে পৌর ও নগর এলাকায় কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করবে হবে।

এই সকল কর্মসংস্থানে যুক্ত সকল অংশের খেটে খাওয়া মানুষের উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষার আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং শহুরে নাগরিক জীবনে বিভিন্ন পেশা ও পরিষেবা এবং বিপণনে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ব্যাপক প্রসারে গোষ্ঠী এন্টারপ্রাইস গড়ে তুলে রাজ্য সরকারের তরফে উপযুক্ত সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

প্রথাগত অসংগঠিত ক্ষেত্রের সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষের পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধিকরণ সাপেক্ষে যথোপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা আইনের আওতায় আনা হবে।

সেই সাথে পণ্য ও পরিষেবা বিপণন ও সরবরাহে যুক্ত গিগ ও বিভিন্ন ধারার প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কাস, গৃহ পরিচারিকাসহ আধুনিক ও সমকালীন অংশের প্রতিটি জীবিকার শ্রমজীবী মানুষের কাজের নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরী/আয়, সামাজিক সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা দরকার।

হকার ও ভেভারদের জীবিকাকে উন্নত, নিশ্চিত ও সম্মানজনক করতে রাজ্যের সকল কর্পোরেশন, পৌর ও নগর এলাকায় ২০১৪ সালের কেন্দ্রীয় আইনের সফল রূপায়ন রাজ্য সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের বিভিন্ন ব্যবস্থায় কর্মরত স্ব উদ্যোগী এবং শ্রমিকদের যথোপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সাথে এই সকল ক্ষেত্রে স্বউদ্যোগীদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিতে হবে।

রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ধারার কলা ও শিল্প জগত এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রের পরিমণ্ডলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সংশ্লিষ্ট সকল অংশকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য সরকার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

এই সকল ক্ষেত্রের বিশিষ্ট অবদানকারী ব্যক্তিদের রাজ্য সরকারের তরফে যথোপযুক্ত সম্মান ও আপতকালীন পরিস্থিতিতে তাদের পরিবারের পাশে সরকারী সহযোগ নিশ্চিত করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত ভিনরাজ্যের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার এবং বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের কর্ম নিরাপত্তা, আইনি অধিকার, সম্মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও কার্যকরী আইনি ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।